

RICERCHE STORICHE

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, *grant agreement* n. 101107286.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101107286

La pubblicazione con facoltà di diffusione nel formato Open Access della parte monografica è avvenuta con il contributo del Dipartimento di Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Universitat de València

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-725-9

In copertina
Chiesa di Santa Caterina, Valencia, XIII sec., particolare (foto di Alessia Meneghin)

RICERCHE STORICHE
RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LVI – NUMERO 1

GENNAIO-APRILE 2026

*L'economia circolare nel Medioevo (XIII–XV secc.).
Contesti e prospettive di ricerca a confronto*

a cura di Alessia Meneghin

SOMMARIO

ALESSIA MENEGHIN	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSIA MENEGHIN	<i>Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)</i>	» 11
LUCA UGHETTI	<i>Riciclare il metallo nella bottega. La gestione delle risorse nei primi manuali sul lavoro artigianale (XII-XIV secolo)</i>	» 27
SILVIA FLORIA LUCIA RICCIARDI	<i>'Una eredità inaspettata'. La ricchezza dei frammenti di riuso nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti</i>	» 41
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA	<i>Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)</i>	» 57
RACHELE SCURO	<i>Il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel mercato del credito: il caso veneto nel primo Rinascimento</i>	» 75
ELISA TOSI BRANDI	<i>Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti fra i secoli XIII-XIV</i>	» 95
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI	<i>La lunga vita e i molteplici significati delle vesti: diverse prospettive da differenti fonti</i>	» 111

Discussioni e ricerche

ALESSANDRO CAPRILLI	<i>Il regime signorile di Ottaviano Belforti a Volterra (1340-1348)</i>	» 123
MASSIMO DI STEFANO	<i>Sorelle in affari. Sguardo economico-finanziario sui monasteri femminili milanesi del primo Settecento</i>	» 141
Autori e autrici		» 159

FORME E FUNZIONI DEL MERCATO DELL'USATO NELLE CITTÀ IBERICHE DELLA CORONA D'ARAGONA (SECOLI XIV-XV)

ABSTRACT – In questo articolo, basato su alcuni casi di studio della parte iberica dell'antica Corona d'Aragona, saranno trattati i modi in cui in diverse città si strutturò un complesso mercato dell'usato, che svolse un ruolo molto importante nell'economia degli ultimi secoli del Medioevo. Si analizzeranno i diversi mercati dell'usato che convergevano in quelle città, le ordinanze create per il loro funzionamento, i beni coinvolti e i protagonisti di quel mercato, cercando di capire le funzioni che la rivendita e il riciclo svolgevano nella società del tardo Medioevo.

Parole chiave: seconda mano; riciclo; riutilizzo; Corona d'Aragona; mercato; intermediari; moda

Forms and Functions of the Second-Hand Market in the Iberian Cities of the Crown of Aragon (14th–15th Centuries)

In this chapter, using examples from the Iberian part of the ancient Crown of Aragon, we look at the ways in which a complex second-hand market, which played a very important role in the economy of the last centuries of the Middle Ages, was structured in different cities. The essay analyses the different second-hand markets that converged in these cities, the regulations created for their operations, the goods involved and the protagonists of this market, trying to understand the functions that resale and recycling played in late medieval society.

Keywords: second-hand; recycling; reuse; Crown of Aragon; market; intermediaries; fashion

Si è sempre detto che la storia è fatta dal presente, dalle preoccupazioni e dagli interessi degli storici che la costruiscono attraverso le loro ricerche. Non sorprende quindi che il tema dell'economia circolare sia oggi, per così dire, di moda, in un mondo come il nostro che vive in un costante stato di allarme per il degrado della natura e gli effetti del cambiamento climatico. È vero che qualcuno potrebbe dire che questo termine è anacronistico per il Medioevo, che non dovremmo usarlo per società così lontane nel tempo, ma se serve come appello a riflettere su questi temi e anche a cercare di prendere atto di come i nostri antenati si aggrappassero agli oggetti molto più di noi, sviluppando così un modello economico molto più rinnovabile di quello attuale, sono disposto a correre questo rischio.

1. Il mercato dell'usato, un fenomeno generale ma con caratteristiche urbane

Il laboratorio di studio da cui partirò, e che mi ha impegnato negli ultimi anni, è l'odierna Corona d'Aragona, e più precisamente i suoi territori iberici, cioè gli antichi regni d'Aragona e Valencia e il Principato di Catalogna. È in questo quadro politico che cercherò di spiegare come funzionava il mercato dell'usato e quali funzioni econo-

miche svolgeva. Va chiarito che finora abbiamo studiato essenzialmente le tre grandi città del Paese, le capitali dei tre regni (Catalogna, Aragona, Valencia) che costituivano la corona: Barcellona, Saragozza, e Valencia, anche se stiamo gradualmente cercando di ampliare il nostro campione¹. Anche le piccole città o i villaggi potevano, ad esempio, essere teatro di vendite di seconda mano o addirittura di aste di beni dopo la morte del proprietario o il pignoramento per mancato pagamento di debiti pregressi. Dato che il mercato del credito era penetrato profondamente in queste aree rurali, e che nel tardo Medioevo tutto era già mercificato e a ogni cosa era assegnato un valore monetario, non sorprende che anche in piccole località, scarsamente o poco densamente popolate, il mercato dell'usato funzionasse anche al di là degli stretti vincoli familiari². Nei villaggi vicini a Valencia, ad esempio, si ha notizia dell'organizzazione di *almonedes* o aste *post mortem* che si tenevano solitamente sulla soglia di casa del defunto, come accadde ad Aldaia, 10 chilometri a sud-ovest della capitale. Qui nel 1452, gli esecutori testamentari del contadino Pere Domingo, in qualità di tutori dell'orfana Joaneta, fecero venire dalla città un mediatore pubblico, Bartomeu Blasco, per dirigere l'asta dei suoi beni *davant la casa e habitació del dit quondam en Pere Domingo* (davanti alla casa e all'abitazione del suddetto defunto don Pere Domingo)³. Il fatto stesso che il mediatore venisse ricercato in città, tuttavia, indica una certa dipendenza dal mercato urbano, o forse la necessità di una figura imparziale nell'ambiente sempre conflittuale di una piccola comunità. In effetti, non mancano esempi di quanto la pressione sociale di questi ambienti rurali potesse condizionare il mercato. A Sueca, ad esempio, una cittadina di circa 1.200 abitanti alla fine del XV secolo, i prezzi ottenuti per la vendita di beni confiscati ad altri vicini erano spesso irrisori a causa di una certa solidarietà di vicinato. Infatti, nel 1511, l'autorità locale che svolgeva queste aste, il *Justícia*, si scusò con il governatore del regno, che gli aveva commissionato di confiscare i beni di un abitante della città e di offrirli al miglior offerente, perché nessuno aveva voluto fare un'offerta, dal momento che «'és costum a Sueca que ningú compre res per la cort» («in

¹ Dopo il mio *La vida de las cosas. El mercado de objetos de segunda mano en la Valencia bajomedieval*, presentato al convegno *Pautes de consum i nivells de vida al món rural medieval*, Valencia 18-20 settembre 2008, è stato realizzato uno studio comparativo di queste tre città, da parte di un team formato da GERMÁN NAVARRO, CARLES VELA e chi scrive, che è stato sottoposto alla Settimana di studi datiniani tenutasi a Prato nel 2014: J.V. GARCÍA MARSILLA-G. NAVARRO ESPINACH-C. VELA AULESA, *Pledges and Auctions: the Second-Hand Market in the Late Medieval Crown of Aragon*, in *Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale. Secc. XIII-XVIII. Retail Trade. Supply and demand in the formal and informal economy from the 13th to the 18th century*, selezione di ricerche, atti delle Settimane di Studi e altri Convegni (Prato, 4-7 maggio, 2014), 46, Firenze, FUP, 2015, pp. 295-317.

² Sulla penetrazione del credito in ambito rurale cfr. A. FURIÓ, *Crédit, endettement et justice: prêteurs et débiteurs devant le juge dans le royaume de Valence (XIII-XV siècle)*, in *La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIII au XV siècle. France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire*, Paris, a cura di J. CLAUTRE, Parigi, Éditions de la Sorbonne, 2006, pp. 19-53; P.R. SCHOFIELD-T. LAMBRECHT, *Introduction: Credit and the rural economy in North-western Europe, c. 1200 – c. 1850*, in *Credit and rural economy in North-western Europe, c. 1200-1850*, a cura di P.R. SCHOFIELD-T. LAMBRECHT, Turnhout, Brepols, 2009, pp. 1-18.

³ ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (d'ora in avanti ARV), *Protocolos de Arnau Cabrera* 4.174, 17 de septiembre de 1452.

Sueca è consuetudine che nessuno acquisti nulla attraverso il tribunale giudiziario»⁴. Per molte altre località della Corona d'Aragona è stato dimostrato che l'ambiente rurale non era esattamente favorevole alla formazione di un mercato locale dell'usato stabile e remunerativo, soprattutto per quanto riguarda le aste giudiziarie. Nel caso di una cittadina di meno di mille abitanti della Catalogna del nord, Caldes de Malavella, e della vicina e un po' più grande Sant Feliu de Guíxols, nel XIV e all'inizio del XV secolo, le vendite pubbliche per esecuzione dei beni di un debitore erano del tutto eccezionali, dato che poco più dell'1% dei casi registrati presso gli ufficiali locali si concludeva in questo modo⁵. A causa del carattere 'residuale' delle aste per mancato pagamento, e anche per via di una popolazione molto limitata –per cui le aste *post mortem* erano poco frequenti –nel mondo rurale sarebbe stato impossibile creare un vero e proprio mercato dell'usato, e molto difficile in ogni caso ottenere dalle vendite prezzi ragionevolmente alti. Per questa ragione sono documentati casi in cui un'asta poteva iniziare in un villaggio e poi spostarsi nella capitale, come nel caso di quella di Caterina, moglie di Simó Aparici, residente a Benifaraig, che morì nel 1435, inaugurando così l'asta nel suo villaggio, che proseguì poi il giorno successivo a Valencia, dove era legittimo aspettarsi di trovare un mercato migliore per i suoi beni⁶. Queste strategie di avvicinamento alla città per ottenere prezzi più alti per le merci potevano essere attuate, in questo caso, perché Benifaraig dista solo 10 chilometri da Valencia, ma ovviamente la redditività dell'operazione diminuiva drasticamente se la distanza aumentava.

In ogni caso, è evidente che quanto più grande era il centro urbano, maggiori erano le possibilità di attirare una clientela ampia e variegata, come era tipico dell'enorme diversità dell'offerta che caratterizzava questi mercati. Pertanto, sebbene sembri accertato che quasi tutta la società tardo-medievale fosse coinvolta in questo mercato, il suo carattere urbano è innegabile, soprattutto quando si parla di acquisti e vendite effettuati con il metodo dell'asta. È vero, però, che questo non era affatto l'unico mercato dell'usato che funzionava nel Medioevo. Era importante, ad esempio, anche quello che si sviluppava in diretta relazione con le corti di giustizia. In questi casi, come nella corte del *Justícia* di Valencia o in quella del *Veguer* di Barcellona, si potevano contrarre piccoli prestiti grazie alla garanzia offerta da un pegno materiale consegnato nelle mani del creditore: se il capitale prestato e gli interessi non fossero stati restituiti entro il tempo concordato, egli avrebbe potuto mettere in vendita il pegno attraverso dei mediatori e cederlo al miglior offerente che sarebbe riuscito a trovare⁷. In questo caso, si trattava

⁴ A, FURIÓ-J.V. GARCÍA MARSILLA-A.J. MIRA-P.VICIANO-S. VERCHER, *Endeutament i morositat en una comunitat rural. El censal a Sueca a finals del segle XV*, in *Actes de la V Assemblea d'Història de la Ribera*, Almussafes, Ajuntament d'Almussafes-Diputació de València, 1988, pp. 119-165, 164.

⁵ X. MARCÓ I MASFERRER-L. SALES I FAVÀ, *Crèdit i estratègies comercials a les cortis jurisdiccionals d'abast local*, in *El sistema financiero a finales de la Edad Media: agentes, instrumentos y métodos*, a cura di P. ORTÍ-P. VERDÉS, Valencia, PUV, 2020, pp. 283-314, 296.

⁶ ARCHIVIO DEL COLEGIO DEL CORPUS CHRISTI DE VALENCIA (da ora in avanti ACCCV), *Protocolos de Domènec Barreda* 6.430, 20 y 21 de octubre de 1435.

⁷ Per una spiegazione del processo e dello sviluppo di questo mercato, cfr. J.V. GARCÍA MARSILLA, *Empeñando la vida. Los préstamos con prenda mueble en la Valencia medieval*, in *In Pegno. Oggetti in transito tra valore d'uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)*, a cura di M. CARBONI-M.G. MUZZARELLI, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 133-168.

di un mercato più selettivo, in cui veniva scelto un oggetto specifico a cui entrambe le parti riconoscevano un valore e un'elevata possibilità di trovare persone interessate. Esempi di questo tipo di mercato si trovano negli archivi valenciani a partire dal XIII secolo, e alcuni in località piuttosto rurali e lontane dai grandi centri urbani, come Cocentaina già nel 1269, anche se, come ci si potrebbe aspettare, il numero di operazioni di questo tipo è nettamente inferiore a quello della capitale⁸.

Queste operazioni, poiché comportavano un termine differito nel completamento della transazione, hanno lasciato una preziosa traccia documentaria per gli storici, ma dobbiamo pensare che in molti altri casi chi volesse vendere la propria merce sul mercato dell'usato non doveva far altro che recarsi nel negozio di uno dei professionisti del mercato dell'usato e negoziare con lui una vendita immediata in contanti. In pochi casi ne abbiamo testimonianza, anche se in realtà doveva essere pratica piuttosto frequente. Nelle grandi città, infatti, i rigattieri o *pellers* erano raggruppati in una strada che tutti conoscevano, e nel novembre del 1477, ad esempio, gli esecutori testamentari del ricco contadino Jaume Castrellenes, sua moglie Leonarda e suo fratello Marc Castrellenes, si recarono alla *Pelleria* di Valencia accompagnati da due mediatori, Pere de Segura e un certo Bernat; a un rigattiere chiamato Benet vendettero cinque capi di abbigliamento, un mantello e una tela di sacco nera; a un certo Miquel Pont che veniva dalla vicina città di Mislata, una gramalla con il suo berretto e una doppietta; infine a un tale di nome Sanç due berretti neri e una doppietta. In totale ottennero 114 soldi e 2 denari, una somma ingente per un numero così esiguo di capi, e senza aver avuto bisogno di allestire una vera e propria asta⁹.

Dalle nostre indagini emerge che l'abbigliamento fosse il più richiesto, e in particolare gli indumenti esterni, come i mantelli o le gomene, fatti di un buon tessuto in grado di resistere a lungo. Naturalmente, in questi negozi permanenti di rigattieri, detti nella corona d'Aragona *ropavejeros* o *pellers*, specialisti di questo mercato, i capi potevano essere 'aggiornati' ed essere messi in vendita in negozi che oggi sarebbero la cosa più vicina a un outlet, forse l'unico posto dove, soprattutto i vestiti, potevano essere acquistati prêt-à-porter, anche se le taglie non esistevano ancora. È il caso del negozio di un rigattiere valenzano, Domingo Çoma, morto nel 1415, che aveva 75 capi di abbigliamento e 5 rotoli di stoffa. La maggior parte di essi erano capi di sua proprietà, ma ce n'erano anche altri che erano indumenti lasciati in cambio di prestiti. In alcuni casi siamo a conoscenza delle operazioni che egli aveva effettuato su alcuni di questi indumenti, come ad esempio foderarli con seta o pelliccia. C'erano anche 31 paia di calze da uomo; il valore totale del contenuto della sua bottega ammontava a 4.714 soldi, una somma che certamente smentisce l'immagine di questi rivenditori di abiti usati come semplici raccoglitori di stracci che vivevano ai margini, e li colloca invece, almeno in questo caso, tra i mercanti benestanti della città¹⁰.

⁸ C. FERRAGUD DOMINGO, *El naixement d'una vila rural valenciana. Cocentaina, 1245-1304*, Valencia, PUV, 2003. L'edizione dei verbali del Giudice di questa città: *Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina*, a cura di J. TORRÓ, Valencia, PUV-Reial Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2009 (2 vols.).

⁹ ARV, *Protocolos de Joan de Campos junior* 441, 28 de noviembre de 1477. I Castrellenes erano un'importante famiglia di contadini, i cui affari sono stati analizzati da F. GARCIA-OLIVER, *Élites campesinas en el entorno de la ciudad de Valencia: los Castrellenes*, in «Studia Historica. Historia Medieval», 35/2 (2017), pp. 119-144.

¹⁰ ARV, *Protocolos de Arnau Gasull* 4.393, 18 settembre 1415.

C'erano inoltre, naturalmente, i mercati più marginali, come il mercato nero degli oggetti rubati, del cui funzionamento abbiamo notizia, così come di un'intera rete che si occupava di nascondere i marchi che potevano permettere il riconoscimento di un bene da parte del suo proprietario originario, come gli stemmi araldici che ornavano molti mobili, e che a volte erano lì non tanto per ostentare il loro lignaggio, ma per rendere più difficile la vendita di questi oggetti da parte dei ladri¹¹. Su tutti questi mercati dell'usato disponiamo di informazioni grazie alla ricchezza degli archivi della Corona d'Aragona, ma certamente nessuna è così dettagliata come quella offerta dalle migliaia di vendite all'asta conservate nei registri notarili, che seguivano gli inventari fatti alla morte di una persona, una parte dei cui beni veniva messa in vendita sulla pubblica piazza per pagare le spese di sepoltura e i mandati pii che erano stati ordinati nel suo testamento. È attraverso queste aste, dette *almonedes* o *encants* che analizzeremo in particolare il mercato dell'usato.

2. Il complesso mondo delle aste. Regolamenti, logistica e risultati

Chi era a prendere l'iniziativa di mettere all'asta i beni di una persona deceduta o parte di essi? In linea di principio, erano gli stessi esecutori testamentari, che avevano precedentemente incaricato un notaio di fare un inventario di questi beni per evitare qualsiasi sospetto di furto o frode. Qualche giorno dopo, quando era il momento di pagare la sepoltura della persona deceduta e di saldare tutti i debiti e le pie eredità, valutavano quanto denaro era rimasto o quello che piuttosto mancava, e quindi, quanti oggetti dovevano essere venduti per pagare ciò che rimaneva.

Esistono, tuttavia, alcuni casi in cui una terza persona poteva interferire in questo processo, e in questo senso un caso piuttosto particolare (anche se non sappiamo fino a che punto potesse costituire la norma nelle città incluse nelle signorie) fu quello della vendita all'asta dei beni di un certo Bernat Rufes, presso la località di Rafelbunyol, 18 chilometri a nord di Valencia. Quando Rufes morì nel 1442, non furono gli esecutori testamentari a ordinare la vendita all'asta dei suoi beni, ma il signore del luogo, il cavaliere Pere Olives, che sosteneva che Rufes gli doveva alcune somme per affitti e crediti che non aveva rimborsato. In virtù della sua autorità feudale, fu Olives a organizzare l'asta nel villaggio stesso. I beni messi in vendita, molti dei quali definiti «di scarso valore», furono organizzati in 43 lotti, di cui 11 rimasero presso il signore, mentre gli altri furono acquistati da 16 paesani, tra cui l'alamín della *morería* locale o addirittura l'intermediario incaricato dell'asta – cosa che sarebbe stata vietata nelle grandi città. Per tutti gli articoli venduti si ricavarono solo 82 soldi e 7 denari, meno di un mese di stipendio per un operaio edile¹².

Nelle città, invece, il mercato dell'usato era già una realtà molto più disciplinata, tanto che non si poteva parlare di un mercato propriamente informale, soprattutto se si con-

¹¹ Si veda il panorama di questo mondo marginale in P. VICIANO, *Contrapunt. Rere les passes d'un lladre ajusticiat a la València fosca del segle XV*, in «Afers», 46 (2003), pp. 619-661.

¹² ARV, *Protocolos de Joan de Campos senior* 428, 25 febbraio 1442. Il vicino che si aggiudicò il maggior numero di lotti era Rodrigo de Saragossa (8), mentre si ripetono più volte i cognomi Ferragut o Carbonell, come ci si aspetterebbe da un tipico piccolo ambiente rurale. Sono presenti anche 4 donne.

sidera l'alta regolamentazione e il volume di clienti che raggiungeva. Nelle diverse città, tuttavia, il livello di formalizzazione era leggermente diverso. In tutti i casi fu il potere municipale a imporre queste regole, e il comune di gran lunga più restrittivo fu quello di Valencia, che a partire dal 1439 impose un unico luogo per lo svolgimento delle aste, un angolo della Piazza del Mercato di fronte al convento delle monache Maddalene, durante giorni e orari precisi: il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 9, «l'hora de tercia» nella lingua dell'epoca¹³. Molti anni dopo, nel 1476, si legiferò anche sul numero di mediatori che potevano condurre una di queste aste, che dovevano essere 2, e sulle dimensioni dei tavoli cui potevano sedere per condurre le offerte, che non potevano essere più lunghi di 1 metro e 35 cm, e tutto ciò era giustificato dalla «grande moltitudine» di aste che potevano avvenire nello stesso momento¹⁴. A Barcellona, tuttavia, in teoria, le aste potevano tenersi in quasi tutte le piazze della città, dato che nella documentazione consultata da Carles Vela vengono citati come luoghi d'asta fino a 14 sede diverse¹⁵. Gradualmente, tuttavia, 2 luoghi principali finirono col dominare le aste: il più antico, la Piazza di Sant Jaume, dove oggi si trovano il municipio e il palazzo della Generalitat, molto vicina al quartiere ebraico, e dove già nel 1339 esistono ordinanze sui giorni in cui non si potevano tenere le aste (le feste di San Michele e dei Santi Giacomo e Cucufato, segno evidente questo, che il resto dei giorni era comune che le offerte venissero invece piazzate nella piazza); l'altro la scalinata di fronte la loggia del mare. Alla fine, prevalse quest'ultimo posto e la piazza finì per chiamarsi *Plaça dels Encants* (Piazza delle Aste), il nome che conserva ancora oggi¹⁶. A Girona invece un'ordinanza molto rigida del 1486 stabiliva solo due giorni alla settimana in cui si potevano organizzare le aste: il martedì in Piazza de les Alberguerries, di fronte alla Casa del Consiglio Municipale, e il giovedì in Piazza de les Cols¹⁷. D'altra parte, a Saragozza, dove non ci sono informazioni precise sul luogo in cui potevano tenersi le aste, sappiamo che una di queste, l'asta dei beni di Jimeno de Soria e di sua moglie Juana de Albero, tenutasi tra il 1473 e il 1474 e in cui vennero messi all'asta almeno 521 oggetti, durò 14 mesi, durante i quali si svolsero 14 diverse aste, cambiando l'ambientazione dal Mercato alla Piazza de San Francisco o allo spazio antistante la Croce della Porta Civera¹⁸. Anche a Lleida non sembra esserci stato

¹³ ARCHIVIO MUNICIPALE DE VALENCIA (d'ora in avanti AMV), *Manuels de Consells* A-32, f. 46v, Venerdì 20 Febbrario 1439.

¹⁴ AMV, *Manuels de Consells* A-40, ff. 290v-293r, 12 settembre 1476.

¹⁵ Oltre alle due piazze principali, Piazza de Sant Jaume e la spianata di fronte alla Loggia del Mare, Carles Vela elenca le aste in Piazza Nova, Piazza del Pont d'en Campderà, Piazzadel Blat, Piazza del Vidre, Piazza d'en Marcús, Piazza de la Boqueria, Piazza del Born, Piazza de la Bòria e Piazza de Sant Pere, oltre che a Porta Ferrissa, sulla Rambla, vicino alla stessa porta, e nel cimitero della cattedrale: VELA I AULESA, *Llarga vida a tot: el mercat de vell a Barcelona a la Baixa Edat Mitjana*, in *La vida quotidiana a l'Edat Mitjana. actes del IV Seminari d'Esudis Medievals d'Hostalric (20-21 de novembre de 2014, Hostalric)*, a cura di N. PUIG I AMAT-M. VIADER I CROUS, Hostalric, Ajuntament d'Hostalric, 2015, pp. 33-54, 37-38.

¹⁶ VELA I AULESA, *Llarga vida a tot* ... cit., p. 37.

¹⁷ L. BATTLE I PRATS, *La cultura a Girona de l'Edat Mitjana al Renaixement*, Girona, CSIC-Institut d'Estudis Gironins, 1979, p. 256, citato da J.A. IGLESIAS I FONSECA, *Llibre i lectors a la Barcelona del segle XV. Les biblioteques de clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través de la documentació notarial (anys 1396-1475)*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, tesi di dottorato, 1996, p. 54.

¹⁸ . NAVARRO ESPINACH-C. VILLANUEVA MORTE, *Subastas y tasaciones de bienes en la Zaragoza del siglo XV*, in *De la escritura a la Historia (Aragón, siglos XIII-XV). Estudios dedicados a la profesora Cristina*

un luogo fisso per queste aste: si cercavano solo spazi sufficientemente ampi per accogliere la moltitudine di offerenti, così che, sebbene la Piazza de la Suda – la fortezza di origine araba – fosse il luogo più frequentemente scelto, le aste si tenevano anche nella Piazza de Romeu, nella Paeria (il governo municipale) o a Sant Joan¹⁹.

Gli orari delle aste non erano ovunque fissi come a Valencia. A Barcellona, l'unica limitazione in vigore era che le aste non dovevano svolgersi dopo il tramonto, quando suonava la campana detta il «seny del lladre» («suono del ladro»), di solito intorno alle 21.00 in inverno e alle 22.00 in estate; era inoltre vietato tenere aste a lume di candela²⁰. Questa maggiore libertà si notava anche nella frequente possibilità di più aste simultanee di beni appartenenti alla stessa persona deceduta, come nel caso di Jaume Sala nel 1416, che si svolse per quattro giorni nelle piazze di Sant Jaume e Blat, o quella di Pere Garbeller, realizzata nel 1417 nelle piazze di Sant Jaume, Sant Pere e la Bòria²¹. Questo ha portato Carles Vela ad avanzare la possibilità che non ci fosse un unico circuito d'asta, un unico mercato insomma, ma diversi, a seconda soprattutto del prezzo e della qualità dei beni messi all'asta. In questo modo si sarebbe favorita la creazione di diverse tipologie di acquirenti e persino di specialisti in queste aste²². L'idea non potrebbe essere più suggestiva, ed è probabile che possa essere applicata in parte nelle città più popolate, anche se si dovrebbe sempre partire dalla totalità dei beni di una persona, per poi frammentare la vendita sulla base di strategie mirate a ottenere il massimo rendimento dal mercato. A Barcellona, per esempio, si vede come certi beni venissero messi da parte e portati in altri luoghi più favorevoli per ottenere prezzi migliori all'asta, ma questo si evince chiaramente anche in alcuni casi a Valencia. I costosi abiti e i gioielli del mercante fiorentino Vieri de Bardi furono così messi in vendita nel 1434, non nella piazza pubblica, ma nella Loggia mercantile, forse per maggiore sicurezza; similmente anche i gioielli e gli argenti del nobile Francesc Maça de Liçana furono messi da parte dal resto dell'asta per essere offerti nella casa di un argentiere, Agustí Díez, nel 1468, dopo aver annunciato l'evento per le strade dell'*Argenteria*, il quartiere degli argentieri²³. Anche parte dei beni di uno di questi stessi gioiellieri, Llorenç Blanch, e in particolare le materie prime con cui lavorava, oro, argento e pietre preziose, furono messi all'asta all'interno della sua casa nel 1490, prima che il resto fosse portato nella Piazza del Mercato²⁴.

Queste strategie, e il fatto che alcune aste duravano diversi giorni, richiedevano un'organizzazione complessa, una logistica che poteva anche essere costosa quando i

Monterde Albiac, a cura di J.A. SESMA MUÑOZ-C. LALIENA CORBERA, Saragozza, Grupo CEMA, 2014, pp. 45-108, p. 47.

¹⁹ J. BOLÒS-I. SÀNCHEZ-BOIRA, *Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI)*, Barcelona, Fundació Noguera, 2014, vol. I, p. 87.

²⁰ GARCÍA MARSILLA-NAVARRO ESPINACH-VELA AULESA, *Pledges and Auctions: The Second-Hand Market in the Late Medieval Crown of Aragon ... cit.*, p. 300.

²¹ VELA AULESA, "Llarga vida a tot ... cit.", p. 38.

²² *Ivi*, p. 46.

²³ Rispettivamente in ARV, *Governació 2.252*, mano 11, f. 13r., 24 de septiembre de 1434; ARV, *Protocolos de Pere Rubiols*, 1.970, 6 de mayo de 1468.

²⁴ J. CORTÉS ESCRIVÀ, *El consumo de libros y el mercado de segunda mano en la Valencia bajomedieval*, in *De scriptura et scriptis: consumir*, a cura di F.R. MARSILLA DE PASCUAL-D. BELTRÁN CORBALÁN, Murcia, Universidad de Murcia-Cajamurcia, 2021, pp. 185-265, p. 199.

beni da vendere dovevano essere conservati e sorvegliati per un periodo di tempo. Normalmente, questi beni venivano immagazzinati nella casa del defunto fino al momento dell'asta, ma quando era un tribunale a mettere in vendita i beni sequestrati, a volte poteva essere necessario affittare una casa dove tenerli. Questo accadde nel 1380 con i beni del giurista Agustí Genovés. I suoi 123 vestiti ed effetti personali furono traslati dalla *Justícia Civil* di Valencia in una casa in affitto da cui vennero lentamente prelevati durante i cinque giorni della durata dell'asta²⁵. Per poterli poi trasportare sul luogo dell'asta, era necessario l'aiuto di portatori, chiamati *bastaixos* se utilizzavano solo le proprie forze, o *tragers* se lavoravano con delle bestie da soma. Entrambi venivano pagati in base allo sforzo compiuto, al tempo investito o alla quantità di merce trasportata e il loro salario veniva detratto dai profitti di chi aveva ordinato l'asta. A Valencia ogni banditore vi investiva tra i 10 e i 28 denari, mentre a Barcellona sono stati documentati più di cento denari in una sola occasione, tenendo presente che i denari di Barcellona erano un po' più preziosi di quelli valenciani²⁶. In alcuni casi, soprattutto a Barcellona, sono stati documentati esempi di pagamenti per il lavaggio o la cucitura di alcuni indumenti, nonostante un editto del 1338 minacciasse con pene pecuniarie chiunque li ritocasse o li portasse a una follatura per riportarli alla loro condizione originale²⁷.

Restava poi da esporre correttamente gli oggetti in vendita sulla pubblica piazza, cosa che spesso doveva essere fatta in contesti in cui si svolgevano più aste contemporaneamente o con esiguo intervallo l'una dall'altra, per cui c'era il rischio di confondere la merce tra varie *almonedas*. Per evitare questo inconveniente, tutto ciò che sarebbe stato oggetto di vendita in un'asta veniva collocato in uno spazio chiuso ma visibile, che di solito era il telaio di un letto opportunamente adattato con ringhiere, e che talora poteva misurare fino a 3 x 3 metri. Alcuni negozianti possedevano questi dispositivi per portare le loro merci al mercato, come il calzolaio valenciano Llorenç Penagay, che nel 1436 aveva in casa un «Lit de V posts ab sos peus e ab ses barandes per a tenir en lo mercat lo dijous» («un letto di cinque traverse con i suoi piedi e le sue rotaie per avere al mercato il giovedì»)²⁸. Di solito, però, questi manufatti, alcuni dei quali dovevano trovarsi quasi permanentemente nella piazza in cui si svolgevano le aste, venivano affittati per l'occasione, come avvenne nella stessa Valencia per l'asta dei beni dello speciale Francesc Ferrando nel 1476. Si trattò infatti di un'asta molto breve, perché forse lo speciale aveva liquidità sufficiente per far sì che i suoi esecutori non dovessero mettere in vendita molti beni, ma solo alcuni bacini della sua bottega, per i quali ottennero 29

²⁵ ARV, *Justícia Civil, Vendes Menors* 425, 2 aprile 1380.

²⁶ Nel caso dei beni di Cristina, vedova di Joan Salamó, furono sborsati 8 soldi e 10 denari nel 1438 (VELA AULESA, *Llarga vida a tot ...* cit., p. 41. I dati di Valencia in GARCÍA MARSILLA-NAVARRO ESPINACH-VELA AULESA, *Pledges and Auctions ...* cit., p. 301.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ ARV, *Protocolos de Jaume Ferrando* 2.590, 6 ottobre 1436. La possibilità che i commercianti che possedevano negozi fissi avessero anche bancarelle come questa per il mercato è stata discussa in J.V. GARCÍA MARSILLA, *De la plaza a la tienda. Las infraestructuras del comercio al por menor en la Valencia medieval*, in *Ciudades mediterráneas. Dinámicas sociales y transformaciones urbanas en el Antiguo Régimen*, a cura di D. MUÑOZ NAVARRO, Valencia, Valencia Tirant Humanidades, 2023, pp. 73-90.

soldi e 4 denari. Il notaio annotò poi le spese generate dall'asta, tra cui 3 soldi per il mediatore, 6 denari per un trasportatore e 3 denari per l'affitto di un *llit* (letto)²⁹.

L'asta veniva poi annunciata da un banditore che girava per diversi punti particolarmente frequentati della città, e poi era il momento dei cosiddetti *corredors* (*brokers* o mediatori) che annunciavano le merci ai potenziali acquirenti e le vendevano a chi offriva i prezzi migliori. In tutte le città importanti della Corona d'Aragona, il mestiere di mediatore si specializzò a tal punto da distinguere tra gli incaricati di dirigere queste aste, chiamati *corredores de coll* (mediatori di gola) per lo sforzo che dovevano fare con essa, e i *corredors d'orella* (mediatori d'orecchio), gli intermediari commerciali che facevano della riservatezza dei loro contatti la loro arma migliore, da cui il loro nome. A Saragozza, le ordinanze comunali distinguevano ancora meglio le categorie interne a questa professione. Nel 1505 fu stabilito per esempio un massimo di 102 'corridori', suddivisi in otto categorie, che oggi non sono sempre facili da distinguere. Furono istituiti un massimo di 20 «di mercanti», 12 «d'orecchie», 12 «d'olio», 24 «di redoma», 20 «di panni», 6 «di bestie», 2 «di barche» e 6 «di medial». Quelli più strettamente legati al mercato dell'usato erano i «di redoma», che sarebbero stati gli organizzatori delle aste, ma anche i «di mercanti», che potevano intervenire nella vendita e nell'acquisto di qualsiasi tipo di merce, compresi i beni di seconda mano, mentre i «d'orecchio» erano coloro specializzati in beni immobili³⁰.

Questi mediatori dovevano prestare giuramento, essendo in un certo senso depositari della fede pubblica, e la loro origine sociale e soprattutto religiosa variava da città a città. A Barcellona, ad esempio, un regolamento del 1451 vietava ai musulmani o agli ebrei, e persino ai convertiti, di essere *corredors de coll*, e di fatto limitava la professione ai soli cristiani residenti nella Corona d'Aragona, un'ordinanza che fu indubbiamente redatta perché fino a quel momento esistevano mediatori stranieri o fedeli di religioni minoritarie. Infatti, i mediatori ebrei furono nominati in un'ordinanza del 1301, che vietava anche a loro di vendere all'asta la domenica³¹. Non si arrivò mai a tanto a Valencia, dove poco prima del grande progrom del 1391, su 401 mediatori che giurarono la loro professione davanti alla giustizia comunale, 59, circa il 15%, erano ebrei³². Una piccola percentuale, ma se consideriamo che solo poco meno del 10% della popolazione della città era di religione ebraica, ciò implica che questa minoranza era in gran parte dedita a questo ruolo di mediazione. In effetti, dopo la conversione, molti continuarono a fare i mediatori e la loro percentuale all'interno della professione aumentò, tanto che all'inizio del XV secolo, dei 78 mediatori conosciuti, 13 erano convertiti, ovvero il 16,6%³³. I mediatori convertiti dovettero evidentemente mantenere la loro identità anche a lungo termine, tanto che gli statuti dell'ufficio redatti nel 1476 stabilirono che dei quattro sindaci da eleggere ogni anno, uno sarebbe stato un converso. Questa norma, che potrebbe essere vista come una riaffermazione del potere contrattuale dei

²⁹ ARV, *Protocolos de Joan de Campos junior* 442, 19 febbraio 1476.

³⁰ NAVARRO ESPINACH-C. VILLANUEVA MORTE, *Subastas y tasaciones de bienes en la Zaragoza del siglo XV* ... cit., pp. 80-81.

³¹ VELA AULESA, *Llarga vida a tot* ... cit., p. 39.

³² ARV, *Justicia Civil* 593 ter, 1389.

³³ GARCÍA MARSILLA, *Las calles y los hombres. Ensayo de una sociotopografía de la Valencia medieval*, in *Historia de la Ciudad VI. Proyecto y complejidad*, Valencia, ÍCARO, 2010, pp. 40-77.

conversi, in realtà era una restrizione per evitare il loro predominio, vista la tendenza all'aumento della loro presenza e del fatto che nella stessa disposizione trovava posto il divieto per un converso di raggiungere la carica di *clavari* o tesoriere della corporazione³⁴. A Saragozza, gli stessi ebrei continuarono a essere presenti in questi affari, anche se più che altro in quelli di intermediari commerciali, i 20 cosiddetti «di mercanti», 4 dei quali dovevano essere ebrei³⁵. Vale la pena chiedersi perché gli ebrei, e in seguito i convertiti, fossero così numerosi in questi compiti di intermediazione commerciale. Giacomo Todeschini lo attribuisce in parte al carattere degradante che si poteva riscontrare nel contatto con le merci di seconda mano, enunciato da moralisti come Duns Scoto o Bernardino da Siena³⁶. Ha indubbiamente ragione, e si può tracciare un parallelo con quanto accadeva con il credito a interesse ma, seguendo lo stesso esempio dell'usura, è anche possibile che proprio il loro carattere di personaggi in parte «ai margini della società» li rendesse gli intermediari ideali, presumibilmente non in odore di odio né di amicizia con i loro vicini cristiani. È chiaro, però, che la progressiva limitazione del loro numero in proporzione alla corporazione nel suo complesso era dovuta al fatto che il ruolo di questi intermediari stava diventando sempre più importante.

Ma come operavano questi mediatori sulla pubblica piazza? Per controllare le aste, erano soliti agire almeno in coppia. A Barcellona esistono documenti attestanti vere e proprie collaborazioni, oltre all'utilizzo di apprendisti (*fadrins*), il cui numero era limitato a uno solo per maestro in un'ordinanza del 1326³⁷. Per prima cosa, annunciavano l'asta che si sarebbe tenuta nelle strade più frequentate della città, facendo riferimento al proprietario dei beni da mettere all'incanto e alle sue condizioni. Poi, all'ora e nel luogo stabiliti, iniziava l'asta, durante la quale i *corredors de coll* raggruppavano spesso i beni in una sorta di lotto, soprattutto quelli che erano considerati di valore troppo basso perché qualcuno potesse fare un'offerta separata. Questi gingilli o *frasques*, come venivano chiamati all'epoca, diventavano così una sorta di 'riempitivo' per le offerte, che comunque ricorda la «fame di oggetti» di cui soffriva la società di allora, in cui tutto finiva per essere venduto e tutto aveva un prezzo³⁸. È probabile che anche l'ordine in cui i diversi pezzi o lotti venivano messi all'asta non fosse casuale, e che ci fossero strategie di vendita che potevano avere a che fare con l'importo da raggiungere per pagare le spese che gli esecutori testamentari dovevano affrontare. Capitava ad esempio, che l'asta iniziasse con gli oggetti più rotti e fatiscenti, forse per toglierli di mezzo il prima possibile, per poi passare gradualmente ai pezzi più ambiti. Questo è abbastanza evidente nell'asta dei beni del notaio valenciano Pere Marí, tenutasi nel 1472. In essa, il motivo dell'asta era evidente: agli eredi era fatta richiesta di pagare «in gran fretta» la

³⁴ AMV, *Manuals de Consells* A-40, f. 292r.

³⁵ M.I. FALCÓN PÉREZ, *Notas sobre los corredores de comercio de Zaragoza en el siglo XV*, in «Aragón en la Edad Media» 6 (1984), pp. 175-207.

³⁶ G. TODESCHINI, *Seconda mano, Il valore delle cose fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, Salerno Editrice, 2025, pp. 14-15.

³⁷ GARCÍA MARSILLA-NAVARRO ESPINACH-VELA AULESA, *Pledges and Auctions ... cit.*, pp. 303-304.

³⁸ L. ALMENAR FERNÁNDEZ, *Frasques («baratijas»)*. *Materialidad y mercado de lo insignificante en la ciudad de Valencia durante la Baja Edad Media*, in *Objetos cotidianos en la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media*, a cura di L. ALMENAR FERNÁNDEZ-I. VELASCO MARTA-M.LAFUENTE GÓMEZ, Saragozza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2025, pp. 321-348.

confraternita, i frati e i cappellani che si erano occupati della sepoltura e anche i panni che questi avevano dovuto comprare per il lutto³⁹. Per rimettere il pagamento di queste spese nel più breve tempo possibile, alle prime cose da vendere vennero attribuiti tutti gli aggettivi denigratori possibili: tutto è vecchio, ma anche un archibanco ha i cassetti appiattiti (*esclafats*) o un fornello di ferro è rotto (*trenecat*). Questi pezzi vennero quasi tutti venduti per meno di 5 soldi; in generale il primo giorno dell'asta gli importi ottenuti erano bassi. Dodici giorni dopo, però, l'asta fu ripresa; i beni allora messi in vendita risultavano essere notevolmente più costosi. Tra questi figurava una cortina che costava 76 soldi e mezzo, un paio di lenzuola per le quali furono spesi 36 soldi e diverse caldaie dal prezzo mai inferiore ai 21 soldi. Infine, lo stesso giorno, furono vendute alcune travi e altro legno vecchio e l'asta fu chiusa, senza che l'intero arredamento della casa fosse stato messo in vendita. In qualche modo i mediatori, o forse gli stessi esecutori, pianificarono l'asta per ottenere il più approssimativamente possibile l'importo minimo necessario per far fronte ai pagamenti più urgenti⁴⁰.

I prezzi finali raggiunti dipendevano, ovviamente, da molti fattori, dal valore d'uso dei beni, dal loro stato di conservazione o dalle possibilità di riutilizzo dei materiali, fino alla stessa competizione che si instaurava tra gli offerenti, ma è chiaro che doveva esserci un punto di partenza minimo perché la vendita avesse luogo. Questo teneva conto dell'idea di «prezzo equo», ben radicata nella società, il che significava, ad esempio, che alcuni oggetti venivano valutati, pur senza necessariamente trovare un acquirente. Questo accadde ad esempio a Valencia, all'asta di un certo Lluís Andrés nel 1478. Gli intermediari misero all'asta ventidue lotti, ma c'erano due pezzi che non furono venduti, una tenda e un copriletto, di cui annotarono «resta per vendere», e, nonostante ciò, assegnarono un prezzo di cento soldi alla prima e di trenta al secondo⁴¹. Queste valutazioni, a parte le offerte, si trovano soprattutto quando era necessario valutare i beni mobili di una casa per soddisfare il mancato pagamento di una dote e spesso si trattava di prezzi negoziati tra gli agenti del marito e della moglie, ma a Saragozza ci sono, ad esempio, casi in cui un mediatore testava il mercato nella piazza pubblica 'cantando' i beni per vedere quanto gli offerenti abituali sarebbero stati disposti a pagare per ogni pezzo, come nel caso della valutazione dei beni dello stagnatore Pedro de Bielsa nel 1483⁴². Esisteva infatti una certa cultura dell'assegnazione dei prezzi ai beni, quando, ad esempio, in Catalogna erano frequenti le *estimes* o *manifests de béns*, in cui

³⁹ «E com de tots dies se demanen diners a les dites dones en los dits noms, axí per la confraria, frares e capellans qui han entervengut en la sepultura del dit deffunt, com encara per pagar los draps presos de voluntat dels dits hereus per al dol e honor de la dita sepultura, com per altres deutes que es demanen de molta pressa per lo dit defunt deguts e herència de aquell fan deliberar fer almonedes» (ARV, *Protocolos de Joan de Campos junior* 439, 23 ottobre e 4 novembre 1472).

⁴⁰ L'asta raccolse un totale di 708 soldi e 4 denari. Di questi, il primo giorno furono venduti 79 articoli, per 388 soldi e 2 denari, con una media di 4,9 soldi per articolo. Il secondo giorno, invece, vennero venduti solo 32 capi, per i quali si ricavarono 306 soldi e 7 denari, con una media di 16,5 soldi ciascuno, più del triplo rispetto al primo giorno. Infine, la vendita di legna vecchia si effettuò per 13 soldi e 7 denari in sei transazioni. A questo bisognava sottrarre le spese dei trasportatori e dei mediatori, per un totale di 15 soldi 9 denari, tanto da risultare il saldo finale di 692 soldi e 4 denari.

⁴¹ ARV, *Protocolos de Joan de Campos junior* 441, 2 e 3 settembre 1478.

⁴² NAVARRO ESPINACH-C. VILLANUEVA MORTE, *Subastas y tasaciones de bienes en la Zaragoza del siglo XV*... cit., pp. 77-78.

si valutava in modo dettagliato il valore degli oggetti mobili presenti nelle case per determinare le imposte dirette che ogni famiglia doveva pagare alla città o al re, come avvenne a Manresa nel 1408-1409⁴³.

Non va dimenticato, in ogni caso, che questi beni acquistati all'asta dovevano essere sempre pagati in contanti, senza accettare impegni di pagamento dilazionato, e che solo in casi come quello in cui la moglie faceva offerte per i beni del marito utilizzando il denaro della sua dote, veniva semplicemente annotato ciò che doveva essere detratto dalla restituzione della dote. Ciò accadde, ad esempio, nell'asta del conciatore valenciano Francesc Cardona nel 1424, quando la moglie Guillamona tenne una coperta, un cuscino e una cassapanca dipinta per 30 soldi, ma il notaio non annotò il pagamento nel modo consueto, ovvero segnando la transazione con una croce sul margine sinistro, né lo fece per una gramalla (tunica) nera che l'erede di Cardona, la figlia Angelina, tenne per sé per 52 soldi⁴⁴.

3. Merce e acquirenti. L'ampio spettro sociale e materiale delle aste

I mercati dell'usato divennero così una delle principali fonti di liquidità delle città medievali, uno dei pochi luoghi in cui le monete, che spesso cambiavano proprietà senza passare realmente per le mani delle persone, attraverso obbligazioni, patti orali, impegni di debito o transazioni registrate nel libro mastro di un negoziante, affioravano fisicamente. In cambio di queste monete si potevano ottenere beni di vario genere e a prezzi molto vari. Ciononostante, è importante determinare quale parte dell'eredità materiale di una persona deceduta fosse in vendita, e questo è legato a diverse variabili. Una è ovviamente la ricchezza dell'individuo, poiché più egli possedeva, maggiore era la quantità di beni che i suoi esecutori testamentari potevano vendere; tuttavia, incidere anche il grado di indebitamento, poiché un'*almoneda* breve o piccola poteva anche significare che il defunto aveva abbastanza denaro da non dover essere costretto che a vendere solo pochi dei suoi beni. In ogni caso, un basso livello di liquidità o un alto livello di indebitamento non significavano necessariamente povertà. D'altra parte, c'erano quei beni che, per testamento, erano stati lasciati direttamente in eredità a un parente o a un amico, come alcuni abiti, gioielli, talvolta un cavallo o un'armatura. Un esempio è il caso di un arazzo con la «storia e conquista di Antequera» che il nobile valenciano Francesc Maça de Liçana lasciò per testamento nel 1468 al *racional* o auditore dei conti della città di Valencia, Guillem Saera, sicuramente l'uomo più potente della città in quel momento. In seguito, egli revocò questo lascito con un codicillo e decretò che questo oggetto, che sottolineava la sua fedeltà alla dinastia regnante dei Trastámara (la cattura di Antequera era stato il grande atto d'armi del primo re di questa dinastia, Ferrante I, quando era ancora reggente di Castiglia nel 1410), non poteva lasciare la sua famiglia⁴⁵. Ma a parte casi come questo, è facile constatare che di solito tra il 50 e

⁴³ Alcuni di essi sono descritti in A. MAS CRAVIOTTO, *La menestralia manresana medieval. Una radiografia social a la Manresa dels segles XIV i XV*, Barcellona, Universitat de Barcelona, Ricerca di Màster, 2017.

⁴⁴ ARV, *Protocolos de Joan de Campos senior* 418, 8 febbraio 1424.

⁴⁵ GARCÍA MARSILLA, *Imatges a la llar. Cultura material i cultura visual a la València dels segles XIV i XV*, in «Recerques», 43 (2001), pp. 163-194, 188-189.

il 75% dei beni registrati nell'inventario *post mortem* venivano messi in vendita sulla piazza pubblica e il risultato era una enorme amalgama di oggetti di ogni tipo, di ogni valore e in diversi stadi di conservazione.

Gli studi quantitativi che abbiamo condotto fino ad oggi, soprattutto per Valencia e in misura minore per Barcellona, rivelano che la maggior parte delle vendite è riconducibile a quattro gruppi: in primo luogo il tessile per la casa, poi l'abbigliamento, i mobili e gli articoli per la casa, che insieme rappresentano più della metà della merce venduta e due terzi del suo valore⁴⁶. Ma in vendita c'era davvero di tutto, dagli arazzi più costosi a un mobile marcio che serviva solo come legna da ardere, esempio quest'ultimo, paradigmatico di una società che non aveva ancora sviluppato la produzione a catena, né era stata invasa dalla plastica, dove si riteneva necessario prolungare la vita delle cose. Per questo motivo, è anche chiaro che questo mercato dell'usato era tutt'altro che marginale. Il volume di denaro che muoveva, come abbiamo detto, era enorme. La media osservata nelle tre città studiate più da vicino, Barcellona, Saragozza e Valencia, anche se ognuna con le proprie divise valutarie, si aggirava intorno ai duecento soldi, cioè l'equivalente del salario di un maestro artigiano per cinquanta giorni, ma la variabilità era enorme, e così come ci furono aste in cui furono messi in vendita appena una dozzina di oggetti, altre dove vennero superate le 500 unità, come i 521 articoli messi in vendita nell'asta di Jimeno de Soria e di sua moglie Juana de Albero a Saragozza nel 1473, ottenendo dalla vendita più di quattromila soldi⁴⁷. Un calcolo prudente dimostrerebbe che in una qualsiasi di queste città si svolgevano ogni anno più di quattrocento vendite all'asta e diverse migliaia di vendite di capi lasciati in cambio di crediti, senza contare ciò che veniva venduto nei loro negozi dai mercanti di stoffe usate. Stiamo parlando di più di 100.000 soldi investiti nelle transazioni di beni di seconda mano, e anche se non possiamo contare su cifre certe per il mercato al dettaglio, alcune imposte indirette, come il *tall del drap*, che prelevava i proventi dalle vendite di stoffe, ci permettono di azzardare che tra un quarto e un terzo dei tessuti venduti a Valencia erano pezzi già usati⁴⁸.

Va inoltre ricordato che non tutti i mercati dell'usato funzionavano allo stesso modo, nel senso che non era lo stesso acquistare oggetti preziosi o in ottimo stato di conservazione e invece riutilizzare solo determinati materiali, o ancora rivendere animali da sella, da lavoro o da soma, e persino in alcuni casi, schiavi. Anche in alcuni settori, le strategie degli acquirenti variavano molto a seconda del loro mestiere e delle possibilità offerte dai beni acquistati. Il caso degli argentieri è molto interessante in questo senso a causa delle alte somme di denaro che dovevano essere offerte per molti dei pezzi a cui erano interessati, ma anche perché il materiale era facilmente riutilizzabile se i pezzi venivano fusi, in modo da potersi adattare più agilmente al mutare delle mode o al gusto personale del cliente. Un argentiere di Barcellona, Miquel Bofill, di cui si è conservato un libro

⁴⁶ GARCÍA MARSILLA-NAVARRO ESPINACH-VELA AULESA, *Pledges and Auctions ... cit.*, p. 306; VELA AULESA, *Llarga vida a tot ... cit.*, pp. 44-45.

⁴⁷ NAVARRO ESPINACH-C. VILLANUEVA MORTE, *Subastas y tasaciones de bienes ... cit.*, pp. 48-64.

⁴⁸ I dati sul *tall del drap* in uno dei pochi anni per i quali sono sopravvissuti dei resoconti, il 1462, sono stati discussi in GARCÍA MARSILLA, *Imported fabrics and their social reach in Valencia and its kingdom (14th-15th centuries)*, in «Rives Méditerranéennes», 64 (2023), pp. 19-31.

contabile tra il 1451 e il 1459, si riforniva fundamentalmente di oggetti di seconda mano che otteneva non tanto all'asta, quanto acquistandoli direttamente dai proprietari che, nei momenti di difficoltà, venivano a offrirglieli, e soprattutto da mediatori specializzati in questo commercio, che gli fornivano il 52% dell'argento acquistato in questo modo. Spesso poi egli si rivolgeva a questi mediatori per trovare acquirenti per i nuovi pezzi che realizzava con l'argento riutilizzato⁴⁹. Le aste delle persone più ricche, che potevano vendere grandi quantità di gioielli o molti pezzi di argenteria, erano quindi una vera e propria calamita per gli argentieri di una città, come accadde a Barcellona, ad esempio, con l'asta del cambiavalute Pere Vehils e del mercante Jaume de Casafra, entrambe tenutesi nel 1454, dove gli argentieri acquistarono la metà dei pezzi. Questo mercato del metallo prezioso, anche se di seconda mano, era ovviamente di natura strategica nell'economia di una città, tanto che a Barcellona nel 1476 fu proibito a chiunque non fosse un argentiere o un orafo di fondere questi oggetti nelle proprie case, e anche più tardi la corporazione degli argentieri centralizzò tutte le attività in questo settore, utilizzando un solo crogiolo di sua proprietà⁵⁰.

Sebbene realizzati con materiali molto più modesti rispetto ai gioielli, i libri potevano occasionalmente essere tuttavia oggetti di alto valore intrinseco, per i quali erano pure frequenti le vendite dirette oltre a quelle all'incanto. In questo mercato sono stati individuati anche intermediari specializzati, come Lope Martínez de Nájera, un castigliano stabilitosi a Valencia prima del 1419, quando lo troviamo a vendere libri al comune, e gli affari si svolgevano anche tra privati senza alcun tipo di intermediario⁵¹. Ma ancora una volta le aste erano il centro dei principali scambi che, data la loro natura pubblica, dovevano servire a orientare i prezzi e ad omogeneizzare in qualche modo il mercato. In alcuni casi fu messa all'asta quella che sembrava un'intera libreria, come quella di Pere de Palau nel 1429, che conteneva di tutto, dai libri di scuola alle opere devozionali o ai trattati di Raimondo Lullo, fino ai trattati di cucina che cominciavano a circolare non solo nelle corti nobiliari ma anche nelle case borghesi, come il *Llibre d'Aparellar de Menjar*, di cui si conserva un solo esemplare nella Biblioteca de Catalunya⁵². Sebbene all'inizio il mercato librario doveva essere elitario, il che spiega perché alcune aste di questi abbondanti mercati valenciani si spostassero verso la piazza della Cattedrale per trovare chierici interessati, la verità è che la diffusione della pratica della lettura nelle città medievali e a Valencia in particolare, finì per aprire queste aste a settori molto più ampi della popolazione⁵³.

All'estremo opposto c'erano le vendite di materie prime, di scorte alimentari, o anche di alcuni elementi metallici che erano in uno stato così cattivo da poter essere utilizzati, ancora una volta, solo per fondere il materiale e ricavarne nuovi utensili. Il

⁴⁹ I. DE LA FUENTE I CASTELLÓ, *El proveïment d'un argenter barceloní a mitjan segle XV*, in «Estudis històrics i documents dels arxius de protocols», 15 (1997), pp. 93-126.

⁵⁰ EAD., *La revenda d'objectes d'argent a la Barcelona baix-medieval*, in «Acta historica et archaeologica mediaevalia» 18 (1997), pp. 377-396.

⁵¹ CORTES ESCRIVÀ, *El consumo de libros y el mercado de segunda mano ... cit.*, p. 193.

⁵² *Ivi*, pp. 248-252. Di questo libro ne è stata curata l'edizione da J. SANTANACH, *Llibre d'Aparellar de Menjar*, Barcellona, Editorial Barcino-Restaurant de les Set portes, 2015.

⁵³ L'asta di una beata, Margarida Estruch, fu spostata in questo modo sulla porta della cattedrale di Valencia nel 1499 (ARV, *Protocolos de Miquel Ortigues* 10.251, 20 de septiembre de 1499).

commercio di ferro usato divenne infatti un'attività importante per l'approvvigionamento di un settore come quello degli armaioli. Un armaiolo di Valencia, Martí Aragonés, acquistò 273 armi nel 1478 per 600 *sueldos*, e di queste solo 17 spade, 18 *broques* o scudi rotondi e 3 *cervellers* o elmi erano in buone condizioni. Il resto, la grande maggioranza, era rotto o di scarsa qualità, il che dimostra che ciò che si cercava era, più che il manufatto, il metallo per farne nuovi pezzi, una vera e propria operazione di riciclo nel senso moderno del termine⁵⁴. Questo mercato del ferro usato si sviluppò a tal punto che comparve una corporazione specializzata, quella dei *ferrovellers*, che oggi chiameremmo rottamatori, ai quali era spesso vietato trasformare il ferro vecchio che acquistavano, ma la cui importanza era tale che la corporazione dei fabbri volle costringerli a unirsi alla loro corporazione nel 1439⁵⁵. Sebbene i fabbri non riuscirono nel loro intento, essi trasseo profitto da questo sottomercato del riciclo, come risulta dal fatto che la loro corporazione impose 20 soldi a ogni ferrovellero che volesse tenere una bancarella in strada⁵⁶.

La riparazione degli oggetti e soprattutto la loro rifatturazione erano elementi comuni anche a molti altri settori, a partire dai vecchi tessuti che si trasformavano in carta, a pezzi di ceramica difettosi, che tuttavia trovavano acquirenti, come nel caso di una certa Gracia Verges a Saragozza, nel cui negozio vari oggetti venivano venduti a prezzi bassi a causa della cattiva fattura o perché si erano deteriorati durante il trasporto⁵⁷. E poi, naturalmente, c'erano gli animali, il cui valore in questo caso dipendeva dalle condizioni fisiche e dall'età, che, se avanzata, ne diminuiva notevolmente il valore e il prezzo, anche se i contadini più poveri potevano contare sugli animali più vecchi fino a quando, non essendo in grado di lavorare nei campi, li vendevano ai macellai che ne ricavano l'ultimo profitto⁵⁸. Anche gli schiavi facevano parte di questo mercato dell'usato nelle aste e, come altre merci, potevano essere pignorati e messi in vendita, come è stato documentato sia a Maiorca che a Barcellona e Valencia, applicando criteri di mercato non troppo dissimili da quelli degli animali⁵⁹.

Questa variegata gamma di oggetti o esseri offerti in vendita spesso significava che anche i profili dei potenziali acquirenti erano diversi, ma la cosa interessante è che alle

⁵⁴ M. FAUS FAUS, *Altres treballs i altres treballadors: els ferrovellers en la València medieval*, in «Mirabilia», 19/2 (2019), pp. 1-14, p. 5.

⁵⁵ GARCÍA MARSILLA, *Expertos de lo usado. Pellers, ferrovellers y corredors de coll en la Valencia medieval*, in *Expertise et valeur des choses au Moyen Âge II. Savoirs, écritures, pratiques*, a cura di L. FELLER-A. RODRÍGUEZ, Madrid, Casa de Velázquez, 2016, pp. 343-358, 353.

⁵⁶ Questo pagamento fu confermato nel 1477, anche se sembra risalire a molto prima, si veda FAUS FAUS, *Altres treballs i altres treballadors: els ferrovellers en la València medieval ... cit.*, p. 26.

⁵⁷ VILLANUEVA MORTE-M.L. RODRIGO ESTEVAN, *Reutilizar y reciclar. Práctica cotidianas y modelos de negocio en el Aragón bajomedieval*, in «Anuario de Estudios Medievales», 52/1 (2022), pp. 149-184, 159.

⁵⁸ FURIÓ, *Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tarodmedieval*, in *Ivi*, pp. 99-147.

⁵⁹ V.A. BURGUERA PUIGSERVER, *Deudas y embargos, la otra cara de las compraventas de esclavos en la Mallorca de principios del siglo XV*, in «Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval», 35 (2022), pp. 171-197; I. ARMENTEROS MARTÍNEZ, *Lesclavitud a la Barcelona del Renaixement (1479-1516): un port mediterrani sota la influència del primer tràfic negrer*. Barcelona-Lleida, Fundació Noguera-Pagès, 2015; F.J. MARZAL PALACIOS, *La esclavitud en Valencia durante la Baja Edad Media (1375-1425)*, Universitat de València, Tesi di dottorato, 2006.

aste tutti erano riuniti in un piccolo spazio. Alla piazza si trovavano persone di ogni ceto sociale, compresi i nobili, anche se questi, soprattutto i membri dell'alta nobiltà, mandavano i servi a fare offerte, ma gli altri, dai canonici ai frati, dai mercanti agli artigiani, dai musulmani ai cristiani o agli ebrei, dai contadini ai notai, dai giuristi ai medici, tutti andavano al mercato e nessuno considerava un discredito acquistare beni di seconda mano. È vero, tuttavia, che ogni *almoneda* era diversa e che vi partecipavano di preferenza coloro che avevano una qualche relazione, o che detenevano crediti di varia natura con la persona deceduta o pignorata. Non era raro che vi partecipassero colleghi di lavoro, vicini di casa o persone di status sociale simile, tra cui molto spesso la stessa famiglia. Su questo punto, soprattutto per quanto riguarda la comparsa della moglie o del marito tra gli offerenti, ci sono differenze significative a seconda delle leggi che regolavano il matrimonio in ciascuno degli Stati della Corona d'Aragona. Così, solo dove predominava il sistema della dote o della separazione dei beni, nel regno di Valencia, la dote della moglie veniva restituita alla morte del marito e con essa doveva offrire denaro per beni di cui aveva goduto in precedenza, ma che non erano suoi. Questo, invece, non compare nelle aste catalane o aragonesi⁶⁰.

4. Conclusioni

In questo mercato c'erano però dei veri e propri specialisti, sempre presenti e attenti a prendere buoni pezzi, anche se non monopolizzavano tutte le operazioni. I più importanti erano senza dubbio i *pellers* o *ropavejeros*, professionisti nella compravendita di abiti usati che poi adattavano e aggiornavano e rimettevano in vendita. Lungi dall'essere umili raccoglitori di stracci, si trattava di un mestiere con una certa reputazione e molto antico, che all'inizio, nel XIII secolo, comprendeva persino le donne, poi scomparse come in tante altre corporazioni, e con il quale alcuni si arricchirono e fecero il salto verso la grande mercanzia⁶¹. Il loro ruolo è stato fondamentale per incanalare il mercato dell'abbigliamento di seconda mano, dandogli coerenza e persino 'aggiornando' i vecchi abiti per i settori che non avevano la capacità economica di acquistare costantemente nuovi capi. In questo settore, vale anche la pena di chiedersi fino a che punto i mercati del nuovo e dell'usato fossero complementari o in competizione. E naturalmente si possono sempre trovare punti di attrito tra i due con una certa frequenza. Le numerose dispute tra le corporazioni dei sarti e dei rivenditori di abbigliamento sorte in queste città possono servire da esempio. I primi accusavano i secondi di concorrenza sleale perché non si limitavano a rivendere gli abiti acquistati, ma intervenivano su di essi, li rifacevano, li adattavano alle nuove mode e i capi che poi mettevano in vendita erano sempre più economici di quelli nuovi, come può accadere oggi tra le produzioni locali dei Paesi europei e le importazioni asiatiche a basso costo. A partire

⁶⁰ GARCÍA MARSILLA-NAVARRO ESPINACH-VELA AULESA, *Pledges and Auctions ... cit.*, p. 313.

⁶¹ Città come Venezia, Firenze, Bologna, Parigi, Tolosa e Londra avevano già corporazioni di venditori di abbigliamento usato nel XIII secolo, si veda K.K. STAPLES, *The Significance of the Second-hand Trade in Europe, 1200-1600*, in «History Compass», 13/6 (2015), pp. 297-309. Lo studio più completo e ricco è quello realizzato per Firenze da A. MENEGHIN, *The Social Fabric of Fifteenth-Century Florence: Identities and Change in the World of Second-Hand Dealers*, New York e Abingdon, Routledge, 2020.

dalla metà del XIV secolo, su richiesta dei sarti, vennero emanate norme su ciò che i fabbricanti di stoffe potevano o non potevano fare con gli abiti. Innanzitutto, nel 1436, a Valencia, fu proibito loro di riportare gli abiti alle follature per recuperare la taglia originale, e già nel Quattrocento fu impedito di applicare nuove fodere a questi tessuti, cosa che probabilmente non fu mai rispettata, visto il continuo ripetersi di queste ordinanze⁶². La convivenza, quindi, non fu perfetta, ma si mantenne nel lunghissimo termine, per quanto ne sappiamo, fino al XVIII secolo, quando il mercato dell'usato cominciò a essere scarsamente considerato, soprattutto a causa dell'arrivo massiccio di tessuti importati, il che non impedisce che i mercati dell'usato siano ancora oggi una realtà molto diffusa in Spagna, che attualmente sta vivendo un nuovo slancio, sia per motivi ecologici sia, ancora una volta, per inseguire certe mode⁶³.

Infine, un'altra domanda molto importante da porsi è in che misura il mercato dell'usato servisse a garantire che le mode e i gusti delle élite permeassero il resto della società. È ovvio che i beni di seconda mano sono solitamente più economici di quelli nuovi, tranne in casi particolari come gli attuali mercati dell'arte o dell'antiquariato. Sembra quindi logico pensare che i meno abbienti potessero accedere all'asta a pezzi che non si sarebbero potuti permettere se avessero voluto acquistarli nuovi. Tuttavia, è vero anche che la maggior parte delle transazioni sarebbe avvenuta tra persone di pari livello sociale. Le possibilità di aggiungere novità al guardaroba o ai beni di casa di una persona erano allora limitate, anche se mai inesistenti, poiché il vicino di casa o il collega di lavoro appena deceduto poteva benissimo possedere un capo d'abbigliamento o un mobile fuori dall'ordinario, e tra le classi superiori ciò poteva essere molto più frequente. Infatti, alle aste dei ricchi queste possibilità aumentavano ed era possibile per le persone delle classi immediatamente inferiori acquisire alcuni di questi beni. I mediatori, astuti uomini d'affari, potevano persino contribuire a questo trasferimento socialmente trasversale, come possiamo vedere nel caso della contessa Joana de Prades, morta nel 1436 a Valencia⁶⁴. Poiché il suo stato economico era abbastanza solido, furono messi in vendita solo pochi capi, ma il loro prezzo elevato rendeva difficile la vendita, così i mediatori li fecero quasi a pezzi, vendendo separatamente lo stesso abito, le fodere e i profili in pelle di zibellino. In questo modo, anche a prezzi piuttosto elevati, persone come mercanti, notai e giuristi furono in grado di portarsi a casa parti del guardaroba della nobildonna. Scendendo nella scala sociale, il meccanismo continuava a funzionare: nelle aste della bassa nobiltà si vedevano mercanti che acquistavano oggetti; in quelle dei cittadini e dei *rentiers*, gli acquirenti erano artigiani; e in quelle degli artigiani, chi comprava erano i braccianti. Questo produsse un effetto *trickle-down*, come dicono i sociologi, per cui i gusti delle élite vennero gradualmente filtrati verso il resto della società, naturalmente con ritmi diversi e sempre con un certo ritardo rispetto alle mode seguite dai nuovi capi, anche

⁶² GARCÍA MARSILLA, *Expertos de lo usado*. Pellers, ferrovellers y corredors de coll en la Valencia medieval ... cit., pp. 356-357.

⁶³ D. MUÑOZ NAVARRO, *Los escaparates de la moda. Sistemas de comercialización, espacios de consumo y oferta textil en la Valencia preindustrial (1675-1805)*, Madrid, Sílex, 2018.

⁶⁴ GARCÍA MARSILLA, *Ropas de ocasión y difusión de las modas en la Valencia del siglo XV*, in «Anuario de Estudios Medievales», 52/1 (2022), pp. 311-350, 326.

se, come abbiamo visto, a colmare questo divario c'erano già i *pellers* o i negozianti di stoffe, sempre pronti ad aggiornare capi e oggetti.

Da esempi come questi possiamo capire che questo mercato dell'usato, quindi, contribuì a una certa omogeneizzazione del gusto e al fatto che le mode e i nuovi stili di abbigliamento e di vita interessarono una parte molto ampia della popolazione. Alcuni storici parlano dell'importanza di questo mercato di seconda mano nel creare il terreno fertile per le «rivoluzioni dei consumi»⁶⁵. Non sono un grande sostenitore di queste 'rivoluzioni' che gli studiosi di ogni Paese cercano di inquadrare nell'ambiente loro più prossimo e nel periodo a loro più congeniale, spesso senza conoscere troppo i periodi precedenti o altre aree come, ovviamente, i Paesi del Mediterraneo, ma sono d'accordo che il mercato dell'usato abbia facilitato le origini di una vera e propria società dei consumi medievale, molto prima dell'arrivo della produzione di massa e del commercio internazionale su larga scala. Certo, il nostro attuale modo di intendere il rapporto con gli oggetti che ci circondano, l'onnipresenza, infatti, di 'cose' nel nostro ambiente che ci facilitano la vita ma allo stesso tempo ci rendono pericolosamente dipendenti da esse, non può essere compreso senza capire in che misura la circolazione di oggetti usati, in molte vite successive, almeno dalla fine del Medioevo, abbia creato queste aspettative e cambiato il modo in cui i nostri antenati pensavano il mondo.

JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA
(Università di Valencia)

⁶⁵ S. PENNELL, "All but the Kitchen Sink": Household Sales and the Circulation of Second-hand Goods in Early Modern England, in *Modernity and the Second-hand Trade: European Consumption Cultures and Practices, 1700-1900*, a cura di J. STOBART-I. VAN DAMME, New York, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 37-56.